

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Mehrochev Barot Botir o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TA'LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL